

MAKTAB DIREKTORLARINING BOSHQARUV KO'NIKMALARINI SINERGETIK YONDASHUV ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING KOMPETENSIYAVIY TALABLARI

Yusupova Dilnoza Fayzullaevna

A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti kafedra v.b.dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15643108>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning kompetensiyaviy talablar tarkibi, ta'lim tizimining samarali faoliyatini ta'minlash va zamonaviy pedagogik, iqtisodiy va ijtimoiy talablarga moslashtiri to'g'risida fikr yuritilgan.

Kalit so'z: Sinergetik yondashuv, kommunikatsiya, resurs, transformatsiya, chaos, tartibsizlik, faol yopiq tizimlar

Аннотация. В данной статье рассматривается роль синергетического подхода в управлении, роль и тенденции развития образовательной системы, синергетический подход, культура взаимодействия и кооперации.

Ключевое слово: Синергетический подход, коммуникация, ресурс, трансформация, chaos, неразбериха, активные замкнутые системы

Annotation. In this article, the role of synergistic approach in management, role and development trends in the development of the educational system, synergistic approach, the culture of cooperation and cooperation are mentioned.

Keyword: Synergistic approach, communication, resource, transformation, Chaos, active closed systems.

Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida takomillashtirishning kompetensiyaviy talablar tarkibi, ta'lim tizimining samarali faoliyatini ta'minlash va zamonaviy pedagogik, iqtisodiy va ijtimoiy talablarga moslashish uchun muhimdir. Kompetensiyalar, direktorning maktabni boshqarishda samarali faoliyat ko'rsatishi va barcha tizim elementlarini integratsiyalashga qodir bo'lishi uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar, bilimlar va mahoratini belgilaydi. Sinergetik yondashuv, tizimning barcha komponentlari o'rtasidagi o'zaro ta'sirni hisobga olgan holda, maktab direktoriga har tomonlama rivojlanish va yuqori natijalarga erishish uchun yordam beradi. talablar asosiy tarkibda shakllanishi mumkin.

Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning kompetensiyaviy talablarini quyidagicha tahlilini keltiramiz:

Liderlik va jamoaviy ishlash kompetensiyalari-maktab direktorlari sinergetik yondashuvni amaliyotga tadbiq etishda jamoaviy ishlash va liderlik qobiliyatiga ega bo'lishni talab etadi. Bu esa direktorning o'qituvchilar, xodimlar, ota-onalar va o'quvchilar bilan samarali muloqot qilish, ishni muvofiqlashtirish, motivatsiya berish va ularni umumiy maqsadga yo'naltirish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Liderlik kompetensiyasi, direktorning etik va moslashuvchan faoliyatiga asoslanib, jamoaga ishonchni ta'minlaydi.

Pedagogik va ta'limiy kompetensiyalari-sinergetik yondashuvning asosida maktab direktori pedagogik jarayonlarni samarali boshqarishni bilish va ta'lim tizimining har bir elementini-o'qituvchilarni, o'quvchilarni, ta'lim metodlarini, resurslarni-integratsiyalashirish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak. Bu kompetensiya direktorning ta'lim metodikalari, innovatsion

pedagogik texnologiyalar va ta’lim sifatini nazorat qilishdagi ma’lumotlarga ega bo’lishini talab qiladi.

Moliyaviy va resurslar boshqaruvi kompetensiyasi sinergetik yondashuvda direktor moliyaviy va moddiy resurslarni samarali boshqarish, ularni maqsadli foydalanish va to’g’ri taqsimlash qobiliyatiga ega bo’lishi kerak. Moliyaviy bilim va boshqaruv ko’nikmalari, direktorning maktabning moliyaviy jarayonlarini, grantlar va sarmoyalardan foydalanishni, barcha manbalardan samarali foydalanishni ta’minlaydi. Resurslar boshqaruvi kompetensiyasi, ta’lim jarayonining barqaror va samarali bo’lishini ta’minlaydi.

Ma’lumot va texnologik kompetensiyalari-zamonaviy ta’limda texnik vositalar va ma’lumotlarni boshqarish muhim ahamiyatga ega. Maktab direktori sinergetik yondashuv asosida raqamli texnologiyalar, ta’lim platformalarini joriy qilish, ma’lumotlarni to’plash, tahlil qilish va ularni qaror qabul qilishda ishlatishni bilishi kerak. Bu kompetensiya, maktabning ta’lim jarayonlarini yoki boshqaruvini avtomatlashtirish, elektron ta’lim tizimlaridan foydalanishga oid bilim va ko’nikmalarni talab qiladi.

Ijtimoiy va kommunikativ kompetensiyalari. Maktab direktorining sinergetik yondashuvni amaliyotga tatbiq etishi uchun ijtimoiy va kommunikativ ko’nikmalar ham muhim ahamiyatga ega. Uning kommunikativ ko’nikmalari o’qituvchilar, o’quvchilar, ota-onalar va boshqa manfaatdor tomonlar bilan samarali muloqotni, ishni muvofiqlashtirishni va barcha ishtirokchilarni umumiy maqsadga yo’naltirishni ta’minlaydi. Ijtimoiy kompetensiyalar direktorga muammolarni hal qilishda ijtimoiy adolatni saqlash va muhokamalarni samarali olib borish imkonini beradi.

Ta’limga oid normativ-huquqiy va etnik kompetensiyalari maktab direktorlari o’z faoliyatini va boshqaruvni samarali tashkillashtirish uchun ta’limga oid normativ-huquqiy asoslardan xabardor bo’lishlari kerak. Bu, ta’lim tizimidagi qonunlar, normativ hujjatlar va standartlarga oid bilimlarni o’z ichiga oladi. Shuningdek, etnik va ijtimoiy bo’lishga oid prinsiplarga rioya qilish, ta’limdagi barqarorlik va adolatni ta’minlash murakkab vazifa bo’lib, direktorga amaliyotda ishlashda yordam beradi.

Sinergetik modelning soddalashtirilgan strukturasi:

Mazkur modelda gorizontal va vertikal aloqalarda faol ishtirok etadi, qarorlar markazlashmagan holda, integrativ fikrlash orqali shakllanadi.

Ta’limdagi innovatsiyalar va o’zgarishlarga moslashish kompetensiyalari sinergetik yondashuv asosida maktab direktori ta’limdagi innovatsiyalar va zamonaviy ta’lim metodlariga

moslashishga qobiliyatli bo‘lishi kerak. Bu kompetensiya, direktorning yangicha fikrlash, pedagogik tajribalarni integratsiyalash, yangi texnologiyalar va pedagogik usullarni joriy qilish, shuningdek, o‘zgarishlarga tez moslashish qobiliyatini o‘z ichiga oladi. **Strategik fikrlash va tizimli tahlil qobiliyati** tashkilotning barcha bo‘limlari va faoliyat yo‘nalishlarini **bir butun tizim** sifatida qaraladi. Shuningdek, vaqtinchalik emas, **uzoq muddatli maqsadlarni** belgilay olish va ularga erishish uchun aniq strategiya ishlab chiqish murakkab holatlarda **tizimli tahlil** olib borish va oqilona qaror qabul qilish imkoniyatini yaratadi. **Innovatsion rahbarlik kompetensiyasi esa**, yangicha yondashuvlarni qabul qilish va joriy etish qobiliyati bo‘lib, tashabbuskorlik va kreativ fikrlashni rag‘batlantirishga qaratilgan. Maktabdagi yangilanish jarayonlarini **yetakchilik** asosida tashkil etish hamda **muloqot va hamkorlik kompetensiyasi**- o‘qituvchilar, o‘quvchilar va ota-onalar bilan **samarali muloqot** olib borish;

jamoaga a‘zolarini **o‘zaro hamkorlikka** jalb etish;

konfliktlarni konstruktiv yo‘l bilan hal etish;

o‘zgarishlarga moslashish (adaptivlik). Muhitdagi o‘zgarishlarni sezish va unga **tez moslashishni** o‘z ichiga qamrab oladi. Yangi texnologiyalar va pedagogik yondashuvlarni qabul qilishda maktabning tashqi muhit bilan aloqasini samarali tashkil etish va **emotsional intellekt va liderlik qobiliyatlari** muhim o‘rin tutadi.

His-tuyg‘ularni boshqarish, boshqalarning ehtiyoj va kayfiyatini to‘g‘ri anglash **ilhomlantirish va motivatsiyalash** orqali xodimlar salohiyatini aniqlash va rivojlantirish bo‘yicha interaktiv ish olib borish, o‘quv-tarbiya jarayonini **samarali monitoring** qilishga asos bo‘ladi. Shu bilsn birga, ijtimoiy sheriklikni rivojlantirish orqali ta‘lim sifatini oshiriladi. Maktab direktorlarining boshqaruv ko‘nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning kompetensiyaviy talablar tarkibi maktabning samarali va barqaror faoliyatini ta‘minlash uchun muhimdir.

Sinergetik boshqaruv modelining asosiy komponentlari:

Ochiq tizim maktab tashqi muhit bilan faol aloqada: - davlat siyosati, texnologiyalar, jamiyat ehtiyojlari va boshqa maktablar bilan muloqot qilishni tashkil etadi. Tarkibiy qismlarning o‘zaro ta‘siri o‘quvchilar, ota-onalar va boshqaruvchilar bir-biri bilan uzviy aloqada, qarorlar biryoqlama emas, balki ko‘p tomonlama fikr almashinuvi asosida qabul qilinadi. O‘z-o‘zini boshqarish va rivojlanishlar bir bo‘g‘in o‘zining mas‘uliyatini anglab, tashabbus ko‘rsatishga undaladi. Bu esa tizimning o‘sishiga va ichki faollikning ortishiga hamda jamoada sog‘lom raqobat muhitini shakllanishiga imkon beradi. Ayrim maktab direktorlarining boshqaruv faoliyatidagi tartibsizlik motivatsion va kollabrativ, individual yondashuvlar orqali bartaraf etiladi.

Xususan, xaosdan tartibga o‘tish dastlabki beqarorlik (masalan, yangi tizimga o‘tish) sinergetik yondashuv orqali ijobiy o‘zgarishlarga olib keladi va tartib hosil bo‘ladi. Bu vaziyatda maktab direktori– katalizator jarayonlarni boshqaruvchisi emas, balki uyg‘otuvchi, motivatsiya beruvchi shaxs sifatida ishtirok etadi va u tizim ichidagi energiyani to‘g‘ri yo‘naltiradi.

Mazkur kompetensiyalarga ega bo‘lish direktorning boshqaruv faoliyatini samarali bo‘lishi, pedagogik jarayonlarni integratsiyalash va resurslarni samarali boshqarishga yo‘naltiradi. Har bir direktorning ushbu kompetensiyalarga ega bo‘lishi, maktabning umumiy rivojlanishini va boshqaruv samaradorligi uchun muhim ahamiyatga ega.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, maktab direktorlarining boshqaruv samaradorligiga erishishda rahbar o‘rinbosarlarining mas‘uliyatini oshirish, maktab direktori va rahbar o‘rinbosarining birgalikda ishlash mexanizmini optimallashtirish hamda maktab direktorlarining

boshqaruv faoliyatidagi kaosdan tartib holatiga o'tish mexanizmini ishlab chiqish maqsadga muvofiq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 19-mart “Maktabgacha va maktab ta'limi sohasida boshqaruv tizimi samaradorligini oshirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida” gi PF-51-son Farmoni
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentabr “Xalq ta'limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PF-5538-son Farmoni
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 26-may “Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi hamda uning tizimidagi tashkilotlar faoliyatini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-79-son Farmoni
4. M.Ergasheva Ta'lim taraqqiyoti: Sinergetik tahlil. monografiya. 2022-yil b-194.
5. M.Tajiboev. Taraqqiyot strategiyasining istiqbollari: Sinergetik yondashuv. Maqola. 2022-yil b-5.
6. M.Abdullaeva Sinergetikaning tabiiy-ilmiy va falsafiy muammolari ilmiy-nazariy to'plam. 2009-yil b-207.